

DO EDIFÍCIO CAIXA À TORRE DE VIDRO: UM ESTUDO SOBRE A ARQUITETURA BANCÁRIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA

*From the box building to the glass tower: A study on banking architecture in the city of
João Pessoa*

*Del edificio caja a la torre de cristal: un estudio sobre la arquitectura bancaria em la
ciudad de João Pessoa*

NASCIMENTO, Gabriela Fernandes do

Graduanda em Arquitetura e Urbanismo (UFPB)

Universidade Federal da Paraíba

gabrielabfn83@gmail.com

ALMEIDA, Adriana Leal de

Doutora em Arquitetura e Urbanismo (IAU-USP)

Universidade Federal da Paraíba

adriana.leal@academico.ufpb.br

RESUMO

Este trabalho investiga a arquitetura bancária em João Pessoa, partindo de uma perspectiva de expansão da arquitetura moderna, concomitante à expansão urbana da cidade. A revisão bibliográfica sobre o tema, estudos sobre as transformações urbanas e a catalogação e mapeamento das instituições construídas entre 1930 e 1980, levaram à seleção de quatro projetos para análise, sendo duas agências do Banco do Brasil e duas do Banco do Estado da Paraíba. O estudo revela mudanças na tipologia: nos anos 1930-40, com agências edificadas no núcleo central, incluindo uma certa padronização e uma estrutura modular; nos anos 1950-60, a recepção da arquitetura moderna brasileira; e nas décadas de 1970-80, o uso misto e fachadas envidraçadas, incorporando novas relações exterior/interior em áreas de expansão da cidade. Espera-se contribuir com a discussão sobre o tema, bem como sobre a construção da imagem de modernidade na capital da Paraíba.

Palavras-chave: Arquitetura moderna brasileira. Banco do Brasil. Banco do Estado da Paraíba.

ABSTRACT

This work investigates banking architecture in João Pessoa, starting from a perspective of expansion of modern architecture, concomitant with the urban expansion of the city. The bibliographic review on the subject, studies on urban transformations and the cataloging and mapping of institutions built between 1930 and 1980, led to the selection of four projects for analysis, two branches of Banco do Brasil and two of Banco do Estado da Paraíba. The study reveals changes in the typology: in the 1930s-40s, with branches built in the central nucleus, including a certain standardization and a modular structure; in the 1950s and 60s, the reception of Brazilian modern architecture; and in the 1970s-80s, mixed use and glazed facades, incorporating new exterior/interior relationships in areas of city expansion. It is expected to contribute to the discussion on the subject, as well as on the construction of the image of modernity in the capital of Paraíba.

Keywords: Brazilian modern architecture. Banco do Brasil. Banco do Estado da Paraíba.

RESUMEN

Este trabajo investiga la arquitectura bancaria en João Pessoa, a partir de una perspectiva de expansión de la arquitectura moderna, concomitante con la expansión urbana de la ciudad. La revisión bibliográfica sobre el tema, estudios sobre transformaciones urbanas y la catalogación y mapeo de instituciones construidas entre 1930 y 1980, condujo a la selección de cuatro proyectos para análisis, dos sucursales del Banco do Brasil y dos del Banco do Estado da Paraíba. El estudio revela cambios en la tipología: en los años 30-40, con sucursales construidas en el núcleo central, incluyendo cierta estandarización y estructura modular; en las décadas de 1950 y 1960, la recepción de la arquitectura moderna brasileña; y en los años 1970-80, fachadas de uso mixto y acristaladas, incorporando nuevas relaciones exterior/interior en zonas de expansión de la ciudad. Se espera contribuir a la discusión sobre el tema, así como sobre la construcción de la imagen de la modernidad en la capital paraibana.

Palabras clave: Arquitectura moderna brasileña. Banco do Brasil. Banco do Estado de Paraíba.

DO EDIFÍCIO CAIXA À TORRE DE VIDRO: UM ESTUDO SOBRE A ARQUITETURA BANCÁRIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA

Introdução

Nas primeiras décadas do século XX, João Pessoa-PB passa por processos de modernização que incorporam reformas urbanas na região central e indicam a necessidade de expansão da cidade. As obras realizadas pelo Departamento de Viação e Obras Públicas (DVOP) do Estado da Paraíba durante os anos 1930 destacam o poder público como agente de modernização (PEREIRA, 2008). As transformações têm continuidade nas décadas seguintes, incluindo a construção de edificações cujos projetos buscam incorporar uma linguagem moderna, condizente com as discussões que se desenvolviam no âmbito arquitetônico nacional. Os edifícios construídos para sediar as agências bancárias na cidade são exemplares representativos destas transformações, assim como refletem um cenário social e econômico alinhado às políticas desenvolvimentistas que se iniciam no Governo Vargas. O Banco do Nordeste do Brasil (BNB), por exemplo, criado em 1952, desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento da região Nordeste (NOGUEIRA, 2018). As políticas desenvolvimentistas e a posterior expansão econômica dos anos 1970 impactam todo o país, estimulando processos de modernização, expansão e verticalização que se expressam nas transformações da tipologia bancária nos espaços urbanos das cidades brasileiras.

Com base em pesquisa documental e análise arquitetônica, este estudo procura entender como a arquitetura bancária se desenvolveu em João Pessoa e como se relaciona com o contexto específico da região. Para isso, além da pesquisa bibliográfica sobre o tema, adota como recorte para análise duas agências do Banco do Brasil – uma projetada em 1939 e localizada na Rua Gama e Melo, e outra de 1971, junto à Praça 1817 – e duas agências do Banco do Estado da Paraíba – uma de 1954, na Rua Maciel Pinheiro, e a outra inaugurada em 1987, situada na Avenida Eptácio Pessoa. A análise destes exemplares pretende estimular uma discussão sobre diferentes períodos representativos da recepção da arquitetura moderna na cidade, sobre as transformações na organização destas redes, e também explicitar o movimento de expansão da cidade, que é acompanhado pela implantação das agências mais recentes.

A seleção dos estudos de caso foi realizada após catalogação e mapeamento (figura 01) dos edifícios bancários construídos na cidade entre os anos 1930 e 1980 e buscou contemplar duas instituições administradas pelo poder público, mas que diferem pelas escalas nacional (Banco do Brasil) e estadual (Bando do Estado da Paraíba). Os quatro exemplares são analisados principalmente a partir da inserção espaço-temporal de cada edifício, tecendo conexões com as transformações urbanas da cidade, mas também pelas mudanças na tipologia e no padrão arquitetônico. Para estes últimos critérios, vale ressaltar a dificuldade de acesso aos projetos da agência da Praça 1817 (negado pela instituição por restrições de segurança) e da agência da Rua Maciel Pinheiro (não identificado), além da condição atual dos exemplares do Banco do Estado da Paraíba (sem uso), para os quais não foi possível realizar uma visita interna.

No tocante ao referencial teórico, o trabalho ampara-se especialmente nas contribuições de Segawa (1984), Zein (1984) e Ströher (1999), que tratam de maneira pioneira o tema da arquitetura bancária no Brasil, além dos trabalhos de Pereira (2008) e Santos (2014a e 2014b), que se debruçaram sobre o estudo da arquitetura moderna em João Pessoa, incluindo discussões sobre a arquitetura bancária na cidade.

Reflexões sobre a gênese da arquitetura bancária no Brasil

De acordo com Ströher (1999), a atividade bancária, até o século XVIII, não demandava edifícios específicos. Na Itália, onde o sistema bancário esteve presente desde a Idade Média, os bancos eram mantidos em palácios residenciais, uma vez que o subsídio era realizado apenas para aqueles com recursos suficientes (LOPES, 2012). A expansão dos bancos para outras cidades e países inspirou novas necessidades institucionais e arquitetônicas, colocando em evidência países desenvolvidos, como Estados Unidos e Inglaterra, já que o

(...) final do século XVIII e, principalmente, o século XIX são épocas de expressiva implantação de edificações bancárias, com prédios distintos, motivados por almejar garantir segurança e status que operações de financiamento e empréstimos traziam para os banqueiros. (ALVES *et al*, 2020, p. 5)

Nos Estados Unidos, ocorreu uma mistura da linguagem palaciana com símbolos historicistas, principalmente o neoclássico. Tratava-se de uma forma de expressar poder e confiança econômica. A partir dos anos 1920, o *Art Déco*, passa a expressar o crescimento e o luxo (STRÖHER, 1999). Já nas décadas de 1960 e 1970, segundo Segawa (1984), passam a refletir a tendência da arquitetura corporativa, que buscava transmitir a imagem de eficiência, racionalidade e modernidade. Essas edificações tornaram-se marcos urbanos, manifestando visualmente o poder financeiro e econômico do país.

No Brasil, os primeiros bancos são fundados no início do século XIX: o Banco do Brasil é criado em 1808, a pedido do príncipe D. João VI, enquanto a inauguração da Caixa Econômica Federal se dá por meio de decreto assinado por Dom Pedro II em 1861 (SARAIVA; OLIVEIRA, 2015). As primeiras agências eram, via de regra, pequenas e modestas, localizadas em edifícios comerciais comuns e não possuíam especialização em planta. Esse panorama se mantém até meados do século XIX, quando se esboça a elaboração de um programa espacial para as instituições bancárias, o qual, segundo Petrolí (2014) se expressava em um ambiente de atendimento ao público, sala do banqueiro-mor, setor dos funcionários e sala de armazenagem. Os poucos edifícios projetados para a atividade bancária nesse momento foram moldados de acordo com o estilo neoclássico.

Na virada do século XIX para o XX, a sobreposição de diferentes estilos parece se refletir nos edifícios. Todavia, de acordo com Segawa (1984), independente do estilo adotado, o salão de atendimento ao público era o local de maior destaque, com a utilização de elementos como pé direito duplo, a fim de reforçar a semiótica de poder, responsabilidade e segurança. A adoção dos padrões do binômio Europa-Estados Unidos se destaca, sobretudo no eixo Rio de Janeiro-São Paulo, por meio de prédios como o Banco do Estado de São Paulo, uma clara referência ao *Empire State Building*, posto em escala menor no centro paulistano no ano de 1939 (SEGAWA, 1984).

O prédio bancário moderno no Brasil

No período entre guerras, a arquitetura brasileira se modernizou, tendo como ponto de partida o governo de Getúlio Vargas, e os edifícios bancários acompanharam o processo de recepção da arquitetura moderna, ainda que não apareçam com grande destaque nos primeiros escritos sobre a arquitetura moderna no Brasil. Por outro lado, o papel do Estado como principal agente difusor e financiador da nova arquitetura é salientado desde pelo menos a publicação do catálogo *Brazil Builds* (1943), resultado da exposição de mesmo nome no Museu de Arte Moderna de Nova York:

Uma prova da importância que tanto o povo como o governo dão ao seu país — com quarenta milhões de habitantes, mas o terceiro em grandeza territorial no mundo — é a construção de impressionantes edifícios novos para sede dos serviços públicos. (GOODWIN, 1943, p. 91)

Após a Segunda Guerra Mundial, a relação entre Estado e arquitetura moderna no Brasil apresentou peculiaridades em relação a outros países (SEGAWA, 1984). Hitchcock, na exposição *Latin American Architecture Since 1945* (1955), expressou surpresa com o protagonismo do Estado na construção de obras significativas no Brasil, enquanto nos Estados Unidos eram as instituições financeiras que desempenhavam esse papel. Essa situação pode ser atribuída, em partes, à reforma bancária incorporada por Vargas a partir de 1945, que estatizou os bancos estrangeiros e criou o Banco Central e o Banco Nacional do Desenvolvimento Social (BNDES), fortalecendo o controle governamental sobre o setor financeiro do país (CARVALHO, 2005).

Aos poucos vão surgindo edifícios bancários que se afastam do ecletismo e dos ornamentos decorativos que costumavam preencher as fachadas nas primeiras décadas do século XX, como observa Nogueira (2018) sobre os exemplares do BNB. Além da modernização externa, percebe-se uma valorização dos espaços internos desses edifícios.

Com o objetivo de promover o desenvolvimento econômico e social do Nordeste do Brasil, criando políticas públicas que visavam melhorar as condições socioeconômicas da região, Juscelino Kubitschek criou, em 1959, a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), marcando um período de desenvolvimento significativo na região a partir dos anos 1960. Durante o período dos governos militares, como salienta Anelli (2011), a monumentalidade, característica da arquitetura moderna brasileira desde a construção do Ministério da Educação e Saúde “foi levada ao paroxismo” nos anos do “milagre econômico”, tendo o conjunto de sedes da Petrobrás e BNDES, construídos no início dos anos 1970 no Rio de Janeiro, como exemplares dessa arquitetura associada ao regime militar.

De acordo com Zein (1984), durante a fase de crescimento econômico experimentado pelo país no regime militar os arquitetos tinham poucos limites de programa, recursos financeiros generosos e uma intenção plástica que refletia os ideais característicos da arquitetura brasileira, como espaços amplos, integração, desafio estrutural e uso do concreto armado. Esses elementos se uniram na criação de diversos exemplares arquitetônicos, os quais introduziram novas tendências. Essas mudanças se davam tanto na área exterior das agências, nos materiais e fachadas, como em suas áreas internas. Segundo Nogueira (2018), a especialização das formas de atendimento – em função do crescimento dos serviços de autoatendimento, dando autonomia aos clientes – resultou na

retirada dos balcões, cujo caráter os transformava em um elemento aglutinador de vários serviços de atendimento, sendo substituído por guichês de caixas.

A arquitetura moderna em João Pessoa e a representação das agências bancárias

Antes mesmo da materialização da arquitetura moderna, é perceptível a incorporação de um ideário moderno nas cidades brasileiras, principalmente nas capitais, para se adaptar às mudanças que estavam ocorrendo desde o século XIX. Na cidade de João Pessoa, segundo Araújo e Souza (2011), as intervenções urbanas realizadas na área central foram tão intensas quanto as reformas urbanas do Rio de Janeiro e do Recife. A modernização buscava melhorar a qualidade de vida nas cidades por meio da organização e planejamento urbanos, deixando para trás os traços fortes da cidade colonial. Além das intervenções pontuais, houve também a modernização de serviços como energia e abastecimento de água (TRAJANO FILHO, 2006).

Um dos marcos iniciais da arquitetura moderna na cidade foi o edifício da Secretaria de Finanças (1933), que se aproximava dos princípios modernos e se destacava em meio a uma produção *Art Déco*. São do mesmo período e projetados pela equipe do DVOP, o Edifício Central do Instituto de Educação, a sede da Rádio Tabajara e o Cassino de Verão, que apresentavam características modernas, como lajes planas suportadas em pilares de concreto armado com seções delgadas, denotando leveza plástica (PEREIRA, 2008). Em 1938 é inaugurado o edifício da Agência do Banco do Povo em João Pessoa, cuja autoria é desconhecida (MELLO, 2008). Apresentando linhas simples e uma volumetria com um vértice arredondado, assemelha-se à Secretaria de Finanças. No ano seguinte é inaugurada a agência do Banco do Brasil, aqui em destaque.

A partir dos anos 1940, destacou-se um percurso marcado pelo início da verticalização, com a incorporação de alguns edifícios novos que dialogavam com o gabarito da área central, como é o caso da agência do Banco do Estado da Paraíba, na Rua Maciel Pinheiro, entregue em 1954, e selecionado para estudo, assim como edifícios verticais mais próximos à região da Lagoa. A modernização se expandiu a partir desse eixo central em direção às áreas próximas à orla, principalmente ao longo da Avenida Epitácio Pessoa. A partir desse período, a arquitetura bancária acompanhou essa tendência de modernização e verticalização, refletindo o desenvolvimento econômico e social da cidade.

Em João Pessoa, as atividades financeiras eram realizadas inicialmente no núcleo central. Segawa (1984, p.63) destaca que as “regiões bancárias” que se consolidaram ao longo do tempo “coincidem com os contornos do assentamento original do núcleo urbano mais significativos”. Assim, muitas agências foram construídas nos centros históricos, como explicita Santos (2014b), causando impacto no patrimônio construído, estabelecendo-se como uma arquitetura fruto do capital financeiro, em geral associada à imagem de solidez, segurança e sobriedade que os bancos queriam transmitir.

Figura 1: Mapeamento da malha bancária em João Pessoa (1930-1980)

Fonte: Gabriela Nascimento (2023)

O caso do Banco do Brasil

O Banco do Brasil foi o quarto banco de emissão do mundo (STRÖHER, 1999). Seguindo um movimento de descentralização do eixo Rio-São Paulo, com a expansão da malha de agências do banco que ocorre a partir de 1910, a primeira agência de João Pessoa foi inaugurada em 1916, na Rua Maciel Pinheiro, na parte nuclear da cidade, passando pouco tempo depois a operar na Rua Barão do Triunfo (MELLO, 2008).

Em grande parte de seu percurso, as atividades do Banco do Brasil eram postas em prédios cuja espacialização não denotava uma adequação ao programa. No entanto, em 1941 começa a construção de um novo edifício do banco na cidade (figura 2), cujo projeto foi concebido em 1939 pelo arquiteto Firmino Saldanha – formado pela Escola Nacional de Belas Artes em 1931, foi presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil (1946-1949) (NUNES, 2009) –, em conjunto com outros arquitetos da instituição. O edifício, situado na Rua Gama e Melo, no bairro do Varadouro, funcionou como agência central do Estado até o início de 1971, quando da construção da nova sede na Praça 1817 (MELLO, 2008).

Figura 2: Agência do Banco do Brasil na Rua Gama e Melo em João Pessoa: planta baixa do pav. térreo (esq.) e fotografia da fachada (dir.)

Fonte: Revista AU (1939), com redesenho de Gabriela Nascimento; e G. Stuckert (década de 1950)

Com volumetria de um monobloco com pórticos na face principal, abarca uma solução visual simples, como se resgata da descrição dos arquitetos do Instituto de Arquitetos do Brasil, para a revista *Arquitetura e Urbanismo*, de abril de 1939:

A composição arquitetônica caracteriza-se por uma distribuição de volumes que transmite ao conjunto uma vigorosa expressão de equilíbrio plástico. Suas linhas tranquilas e sóbrias dão aspecto de austeridade e nobreza. (PORTO et al., 1939, p. 25)

O edifício se destacava na paisagem urbana da época, com um entorno marcado por prédios em linguagem neoclássica, eclética e demais vertentes revivalistas. De acordo com Tinem et al. (2016, p. 10), remete “a um racionalismo ainda centrado nas lições acadêmicas da Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro”. Esses traços foram comuns em outras agências do Banco do Brasil construídas no período, seguindo uma certa padronização dos projetos, gerando resultados semelhantes entre as agências ao redor do país. Segundo Ströher (1999), essas construções foram realizadas em meio à vigência do Estado Novo, e sua semiótica exterior, sobretudo sua sobriedade, rigidez e monumentalidade se assemelham mais a um esquema compositivo para arquiteturas de regimes totalitários.

No caso da agência de João Pessoa, ainda que acompanhando o alinhamento da rua e ressaltando na fachada principal o pórtico monumental, a ausência de ornamentação e a incorporação de uma solução em planta que parte de uma estrutura rigidamente modular, contribuíram para a flexibilidade espacial e a aproximação a uma linguagem moderna. O edifício foi construído levando em consideração a especificação dos ambientes, contando com um imponente salão com pé direito duplo e uma nova formatação, que

mostram uma significativa mudança na tradição do Hall Bancário centralizado, com pé-direito duplo e iluminação zenital: o pé-direito duplo ainda existe mas, a disposição retangular do vazio, com o comprimento perpendicular e colado à fachada principal, mais do que sugerir o tradicional “pátio central coberto”, remete ao deslocamento e ênfase moderna de planos horizontais, negando a verticalidade exterior. (STRÖHER, 1999, p. 138)

O balcão de atendimento serve como uma divisão dos fluxos, delegando as áreas passíveis de contato ao grande público, sendo um anteparo às atividades mais restritas do térreo, como as salas destinadas aos cargos mais altos ou ao espaço da caixa forte. Já no segundo pavimento, observa-se o rebatimento da área de contabilidade, porém com uma maior dimensão por conta da retirada do espaço que, provavelmente, é utilizado para a caixa forte. Percebem-se ainda algumas repetições de elementos em plantas, como o da bateria de banheiros na porção superior do desenho.

Aos poucos,

A uniformidade de linhas rígidas externas foi dando margem aos projetos da década de 50 onde, mais do que pela leveza, a modernização estabeleceu-se através da quebra da simetria e do predomínio da horizontalidade nos volumes dos demais elementos de composição. (...) mesmo aderindo à arquitetura moderna a partir da década de quarenta, o fizeram de forma relativamente tímida, não importando se essa timidez foi devida à uma conjuntura econômica ou à falta de confiança dos banqueiros na nova arquitetura. A mesma afirmação, no entanto, já não pode ser feita quando passamos a falar sobre os prédios bancários do período posterior às reformas econômicas de 1967. (STRÖHER, 1999, p. 164)

Sobre o desenvolvimento dos sistemas bancários, Oliveira (1988) afirma que estes caminharam rumo à uma estabilização proporcionada pela guinada econômica do país. Desse modo, o modelo formal próximo à uma caixa-forte orientou-se para um volume mais aberto na década de 1970, tendência que teria se popularizado em todo o país.

Quando se observa a agência da Praça 1817 (figura 3), cujo edifício passou a abrigar a central da instituição no município em uma área tida como mais valorizada dentro da malha urbana, é possível verificar uma transformação da tipologia. O prédio foi concebido em 1971 como um edifício de uso misto, com o volume vertical contando com uma planta de pavimento-tipo destinada ao uso residencial, as quais, de acordo com Santos (2014a), possuem 140m², sendo duas unidades por andar. A sua construção configura-se como um marco para outras agências fora do raio da cidade baixa e é resultado também da ação de incorporadores imobiliários que incentivaram a verticalização na cidade, atrelada ao conseqüente adensamento, ambos reflexos do crescimento da cidade, ordenado por forças econômicas combinadas aos interesses públicos (PEREIRA, 2008).

Para além da sua visível verticalização – sobretudo se comparado ao seu antecessor na Rua Gama e Melo – outro ponto chama atenção: a intersecção de um volume mais horizontal e robusto (no qual se encontra o setor público/comercial), em oposição a um prisma marcado pelas relações entre base e altura, constituindo uma torre acoplada a uma plataforma, cujos pórticos rememoram a sede de 1939.

Figura 3: Prédio do Banco do Brasil na Praça 1817

Fonte: Adelmo de Medeiros (2009)

O caso do Banco do Estado da Paraíba (BEP/PARAIBAN)

Das 49 agências pertencentes ao Banco do Estado da Paraíba, uma de suas principais foi o prédio da Av. Maciel Pinheiro (figura 4), sendo sua agência matriz, projetada nos anos 1950 pelo arquiteto Acácio Gil Borsoi (PEREIRA, 2008). O edifício conta com dois volumes prismáticos de linhas simples. Destaca-se o pilar circular, que reforça a estrutura independente das vedações. A movimentação da fachada é enfatizada pela superfície de elementos vazados no pavimento superior e pela parede de tijolos de vidro, que permitem a iluminação natural – em uma solução próxima à adotada no edifício do Banco Boa Vista (Oscar Niemeyer, 1946) – e que parece buscar ressaltar o aprimoramento das técnicas construtivas.

Figura 4: Prédio do BEP/PARAIBAN, Rua Maciel Pinheiro, inaugurado nos anos 1950

Fonte: MELLO (2008)

No volume superior, além da face de cobogós que protege o pano de vidro, a maior face é marcada pela presença de *brises-soleil*. A continuidade da laje inferior em um plano cortado diagonalmente reforça o acesso principal e o diálogo do edifício com o nível da calçada. Internamente, o pé direito duplo do salão central de atendimento configura um espaço contínuo e amplo.

Assim como aconteceu com a agência do Banco do Brasil da Praça 1817, o BEP/PARAIBAN¹ realizou um movimento em direção à cidade alta, que se demonstra pela proposta de um projeto de 1974 para a mesma praça, a qual se justificava na busca por um espaço maior que, segundo Santos (2014b) incluiria a verticalização e que acomodasse todas as atividades do edifício-sede:

Os estudos preliminares, assim como a aquisição do terreno, pareceram não ter seguido adiante, principalmente depois da proibição de construções em altura naquelas imediações, com a instituição do Código de Urbanismo (1975), e das ações das instituições preservacionistas, as quais vinham assumindo relevância crescente na cidade. (SANTOS, 2014b, p. 159)

Ainda de acordo com Santos (2014b), as medidas tomadas em relação ao controle de gabarito na área central da cidade em conjunto ao já adensado perímetro da cidade tradicional, desviaram o foco das instituições, órgãos públicos e agências bancárias para o eixo da Avenida Epitácio Pessoa, em constante expansão, e que havia sido foco de investimentos da prefeitura, asfaltando pistas de rolamento, ajardinando os canteiros centrais entre as vias e iluminando o passeio público. É nesse contexto que, retomando a ideia de transferência da sede do BEP/PARAIBAN, aprova-se um novo

¹ A sigla BEP foi adotada até a década de 1980, sendo substituída por PARAIBAN, segundo relato de ex-funcionário da instituição.

projeto para a avenida (figura 5), de autoria do arquiteto Mário di Lászio e finalizado em 1987 (PEREIRA, 2008). Construído próximo à sede do Ministério da Fazenda, ambos os edifícios contribuíam para configurar uma nova imagem moderna da cidade.

A presença do BEP/PARAIBAN na paisagem da cidade denuncia não apenas a expansão da rede, mas também a materialização das transformações da arquitetura bancária, que outrora fora - do ponto de vista volumétrico - mais fechada e contida, para se refletir em edifícios imponentes e muitas vezes verticais, com grandes faces envidraçadas. O edifício destaca-se como um prisma translúcido, com alguns volumes engastados provenientes dos sistemas de circulação vertical - coroado por uma cobertura em concreto armado. O volume é marcado por um bloco que se desenvolve majoritariamente no plano horizontal - abaixo do nível da avenida, provavelmente por conta de uma diferença de cota entre a Avenida Epitácio Pessoa e a Avenida Rio Grande do Sul, que limitam o lote.

A leitura das plantas indica a existência de um subsolo, que conta com garagem, além de áreas destinadas a registros e arquivos da instituição, e uma área para serviços de autoatendimento, com a presença de uma bateria de caixas eletrônicos.

Figura 5: Agência do BEP na Avenida Epitácio Pessoa: e fotografia da fachada (esq.) e planta baixa do subsolo (dir.)

Fonte: Portal ClickPB; SUPLAN-PB (2015), com redesenho de Gabriela Nascimento

A iluminação do subsolo se dá por um poço que permite a entrada de luz natural, e sua conexão com o exterior é realizada por meio de rampas e pequenas passarelas que conectam o volume ao nível da calçada que ladeia a Av. Epitácio Pessoa. O térreo é marcado por um salão amplo no lado oeste do espaço, já na outra borda existe um auditório. O pavimento tipo – que se repete sete vezes – apresenta uma solução simples, constituída de um grande salão aberto, marcado na ala central por duas baterias de banheiros e áreas técnicas correspondentes ao sistema de ar-condicionado.

Considerações Finais

As obras selecionadas para análise recobrem um recorte temporal amplo, do fim dos anos 1930 à segunda metade da década de 1980, com a intenção de refletir sobre as transformações formais da arquitetura bancária em João Pessoa. De uma arquitetura mais opaca e sóbria do Banco do Brasil

de 1939, situado no centro da cidade, chega-se a uma tipologia de uso misto e fachadas envidraçadas nas décadas de 1970 e 1980, ocupando áreas de expansão da cidade e buscando uma maior relação entre o espaço interno e o exterior.

O uso de novas técnicas construtivas e o caráter inovador associado à imagem do edifício é absorvido pelo projeto dos anos 1950 para a agência do BEP/PARAIBAN no centro da cidade. Este, ainda que implantado em um lote de pequenas dimensões, ressaltava artifícios de valorização da estrutura e da planta livre, incorporando elementos de controle climático e ampliando o espaço destinado aos salões de atendimento.

A disposição dos quatro exemplares selecionados na malha urbana da cidade ressalta não só a expansão da rede bancária, mas aponta também para a constituição de novas centralidades, demonstrando como a cidade baixa vai aos poucos perdendo importância frente aos interesses de ocupação da cidade alta, num movimento semelhante ao que posteriormente se observará em relação ao eixo viário da Av. Epitácio Pessoa, constituindo um caminho de valorização para inserção de novos bairros na cidade e refletindo o caminho “do rio ao mar”², que caracteriza a ocupação e expansão de João Pessoa.

REFERÊNCIAS

ALVES, Janércia; BRAIDA, Frederico; ABDALLA, José Gustavo Francis. Arquitetura bancária: a presença nas cidades e a conversão de seus espaços frente à virtualização dos serviços. **Anais**. VII Colóquio Internacional sobre Comércio e Cidade. Fortaleza, 2020. Disponível em: <<https://www.proceedings.blucher.com.br/article-details/34878>>. Acesso em: 18 ago. 2023.

ANELLI, Renato Luiz Sobral. **Architettura Contemporanea: Brasile – arquitetura brasileira entre 1957 e 2007**. MDC, Brasília, Set. 2011. Disponível em: <<https://mdc.arq.br/2011/09/06/architettura-contemporanea-brasile-arquitetura-brasileira-entre-1957-e-2007/>>. Acesso em: 30 mai. 2023.

CARVALHO, Armando Mariante Júnior. A política industrial e o BNDES. **Revista do BNDES**, Rio de Janeiro, v.12, n.23, p. 17-27, jun. 2005. Disponível em: <<http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/11614>>. Acesso em: 05 mai. 2023.

GOODWIN, Philip. **Brazil Builds: Architecture New and Old 1652-1942**. New York: MoMA, 1943.

LOPES, Carlos. **História dos bancos no Brasil**. São Paulo: Editora Brasiliense, 2012.

MELLO, Eduardo Cavalcanti de. **A história dos bancos na Parahyba**. João Pessoa: Edição do autor, 2008.

NOGUEIRA, Anastácio Braga. **Arquitetura moderna bancária pelo Nordeste (1968-1986)**. Dissertação (Mestrado) – UFC. Fortaleza, 2018. Disponível em: <<https://repositorio.ufc.br/handle/riufc/36790>>. Acesso em: 15 abr. 2023.

NUNES, Denise Vianna. **Edifícios residenciais de Firmino Saldanha: morar moderno da Zona Sul do Rio de Janeiro**. Dissertação (Mestrado) – UFRJ. Rio de Janeiro, 2009. Disponível em: <<http://objdig.ufrj.br/21/teses/727513.pdf>>. Acesso em: 12 jun. 2023.

² O termo “do rio ao mar” faz referência ao processo de formação e expansão de João Pessoa-PB, sendo utilizado no livro “Fronteiras, marcos e sinais: leituras das ruas de João Pessoa”, organizado por Nelci Tinem, em 2006.

OLIVEIRA, Nildo Carlos. As faces e as fases de uma arquitetura para o capital. **Revista Projeto**. Edição 109, abril de 1988.

PEREIRA, Fúlvio Teixeira de Barros. **Difusão da arquitetura moderna na cidade de João Pessoa (1956-1974)**. Dissertação (Mestrado) – USP. São Carlos, 2008.

PETROLI, Marcos Amado. **Arquitetura bancária gaúcha nos anos 70: a influência brutalista**. Dissertação (Mestrado) – UFRGS. Porto Alegre, 2014. Disponível em: <<https://lume.ufrgs.br/handle/10183/104085>>. Acesso em: 15 abr. 2023.

PORTO, Carlos; CAMARGO, Paulo; BRUHNS, Ângelo. Projeto de edifício para a Agência do Banco do Brasil em João Pessoa. **Arquitetura e Urbanismo**. São Paulo, Ano IV, abr. 1939.

SANTOS, Erika Diniz Araújo dos. Arquitetura bancária em João Pessoa (1970-1985): um acervo a ser (re)conhecido. **Anais**. III EMPARQ. São Paulo, 2014a. Disponível em: < https://www.anparq.org.br/dvd-enanparq-3/hm/Artigos/SC/ORAL/SC-CDR-079_SANTOS.pdf >. Acesso em: 15 abr. 2023.

_____. **Recepção e dispersão da arquitetura moderna em João Pessoa, 1970-1985**. Dissertação (Mestrado) – UFPE. Recife, 2014b.

SARAIVA, Luiz Fernando; OLIVEIRA, Thiago Alvarenga. A primeira Caixa Econômica do Rio de Janeiro: 1831-1858. Notas de pesquisa. **Anais**. XI Congresso Brasileiro de História Econômica e 12ª Conferência Internacional de História de Empresas, Vitória, 2015.

SEGAWA, Hugo. A atividade bancária e sua arquitetura. **Revista Projeto**. Edição 67, setembro de 1984.

SOUZA, Alberto; ARAÚJO, Darlene. A arquitetura do poder público e a transformação da paisagem na capital paraibana, 1915-1940. **Arquitextos**. Vitruvius. Ano 11. Jan. 2011. Disponível em: <<https://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/11.128/3719>>. Acesso em: 02 mai. 2023.

STRÖHER, Ronaldo de Azambuja. **As transformações na tipologia e no caráter do prédio bancário em meados deste século**. Dissertação (Mestrado). UFRGS. Porto Alegre, 1999. Disponível em: <<https://lume.ufrgs.br/handle/10183/70359>>. Acesso em: 15 abr. 2023.

TINEM, Nelci; TAVARES, Lia; TAVARES, Marieta. Arquitetura Moderna em João Pessoa: a memória moderna e local de um movimento internacional. **Anais**. XI Docomomo Brasil. Recife, 2016. Disponível em: <<https://docomomobrasil.com/wp-content/uploads/2016/01/Nelci-Tinem.pdf>>. Acesso em: 30 mai. 2023.

TRAJANO FILHO, Francisco Sales. Do rio ao mar: uma leitura da cidade de João Pessoa entre duas margens. **Arquitextos**. Vitruvius. Ano 7. Nov. 2006. Disponível em: <<https://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/07.078/298>>. Acesso em: 30 mai. 2023.

ZEIN, Ruth Verde. Arquitetura bancária: muita construção, muita arquitetura. **Revista Projeto**. Edição 63, maio de 1984.